

FUQAROLIK HUQUQIDA VASIYLIK VA HOMIYLIK TUSHUNCHASI, ULARNING FARQLARI HAMDA UMUMIY JIHATLARI

Muxammadova Marjona Zavqiy qizi
O'zbekiston Milliy universiteti
Yuisprudensiya: Biznes huquqi
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fuqarolik huquqining muhim institutlaridan biri sanalgan vasiylik va homiylik institutlari chuqur tahlil etilgan. Avvalo, ushbu institutlarning tarixiy shakllanishi, amaldagi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida belgilangan huquqiy asoslari ko'rib chiqiladi. Vasiylik va homiylikning fuqarolik muomalasidagi o'rni, qo'llanish holatlari va ularning ijtimoiy himoya tizimidagi roli yoritiladi. Shuningdek, vasiylik va homiylik o'rtasidagi asosiy farqlar, ularning umumiy huquqiy funksiyalari, subyektlari va huquqiy mas'uliyati tahlil qilinadi. Maqolada xorijiy davlatlar tajribasi bilan taqqoslash asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan ilmiy-amaliy takliflar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: vasiylik, homiylik, fuqarolik huquqi, muomala layoqati, qonunchilik, huquqiy javobgarlik, ijtimoiy himoya.

Annotation: This article presents a comprehensive analysis of guardianship and trusteeship as essential institutions of civil law. It begins with an overview of their historical development and proceeds to examine the legal framework set out in the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. The paper discusses the role of these institutions in civil transactions and their significance in the system of social protection. Particular attention has given to the key differences and shared legal functions of guardianship and trusteeship, including their legal subjects and responsibilities. The article also provides comparative insights from foreign legal systems and offers practical recommendations for improving national legislation.

Keywords: guardianship, trusteeship, civil law, legal capacity, legislation, legal liability, social protection.

Аннотация: В статье представлено углублённое исследование институтов опеки и попечительства как важнейших элементов гражданского права. Рассматривается их историческое развитие, а также правовая база, закреплённая в Гражданском кодексе Республики Узбекистан. Особое внимание уделено роли этих институтов в гражданском обороте и системе социальной защиты. Анализируются ключевые различия и общие функции опеки и попечительства, субъекты правоотношений и их ответственность. В работе также приводится сравнительный анализ зарубежного законодательства и предложены практические рекомендации по совершенствованию национальной правовой базы.

Ключевые слова: опека, попечительство, гражданское право, дееспособность, законодательство, правовая ответственность, социальная защита.

Kirish. Fuqarolik huquqi - bu shaxslar o'rtasidagi mulkiy va mulkiy bo'lmagan shaxsiy huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi mustaqil huquq sohasi hisoblanadi. Ushbu soha doirasida insonlarning muomalaga layoqatini yo'qotgan yoki cheklangan holatlarda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ana shunday huquqiy institutlardan biri bu - vasiylik va homiylik institutidir. Mazkur institutlar orqali muomala layoqati to'liq yoki qisman cheklangan, voyaga yetmagan, aqliy yoki jismoniy nuqsoni bo'lgan shaxslarning huquqlari qonuniy vakillar orqali amalga oshiriladi hamda himoya qilinadi.

Vasiylik va homiylik institutlari nafaqat fuqaro huquqlari himoyasini ta'minlaydi, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va insonparvarlik tamoyillarini qaror toptirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur institutlarning huquqiy asoslari, amaliy qo'llanilishi, shuningdek,

vasiylik va homiylik o'rtasidagi farqlar ko'plab ilmiy va amaliy masalalarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun, ushbu maqolada mazkur institutlarning nazariy va amaliy jihatlari, o'zaro farqlari hamda umumiyliklari chuqur tahlil qilinadi.

Vasiylik — 14 yoshga to'lmagan yetim bolalarni va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli.

Homiylik — 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yetim bolalarni va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek sud tomonidan muomala layoqati cheklangan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli. Sog'lig'ining holatiga ko'ra mustaqil ravishda o'z huquqlarini amalga oshira olmaydigan va o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolarga bu shaxslarning iltimosiga ko'ra homiylik belgilanishi mumkin.¹

Vasiylik va homiylik tushunchalariga berilgan yuqoridagi ta'rifdan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu ikki tushuncha mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Eng avvalo, ushbu tushunchalar vasiylik va homiylikka olinadigan subyektlarning yoshiga ko'ra farqlanadi. O'n to'rt yoshgacha bo'lganlar uchun vasiy, o'n to'rt yoshdan yuqori va o'n sakkiz yoshgacha bo'lganlar uchun esa homiy tayinlanadi. Keyingi farq esa muomolaga layoqatsiz va muomala layoqati cheklangan tushunchalarga borib taqaladi.

Fuqarolik huquqida har bir shaxs o'z huquq va majburiyatlarini mustaqil ravishda amalga oshirishi va ularni himoya qilish uchun muomala layoqatiga ega bo'lishligi talab etiladi. Muomala layoqati-fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini vujudga keltirish, ularni o'zgartirish yoki tugatish layoqati sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ushbu layoqatni cheklanishi yoki muomalaga layoqatsizlik holatlari bir-biridan ajratib ko'rsatilgan.

Ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi oqibatida o'z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan fuqaroni sud qonunchilikda belgilab qo'yilgan tartibda muomalaga layoqatsiz deb topishi mumkin va bunday fuqaroga vasiylik belgilanadi.

Muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro nomidan bitimlarni uni vasiyi amalga oshiradi.

Fuqaroning muomalaga layoqatsiz deb topilishiga sabab bo'lgan asoslar bekor bo'lsa, sud uni muomalaga layoqatli deb topadi va unga belgilangan vasiylikni bekor qiladi.

Spirтли ichimliklarni yoki giyohvandlik vositalarini suiiste'mol qilish natijasida o'z oilasini og'ir moddiy ahvolga solib qo'yayotgan fuqaroning muomala layoqati sud tomonidan fuqarolik protsessual qonunchiligida belgilangan tartibda cheklab qo'yilishi mumkin. Unga homiylik belgilanadi. Bunday fuqaro mayda maishiy bitimlarni mustaqil tuzish huquqiga ega. U boshqa bitimlarni homiyning roziligi bilan tuzishi, shuningdek ish haqi, pensiya va boshqa daromadlar olishi hamda ularni tasarruf etishi mumkin. Biroq bunday fuqaro o'zi tuzgan bitimlar bo'yicha va yetkazgan zarari uchun mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo'ladi.

Fuqaroning muomala layoqati cheklanishiga sabab bo'lgan asoslar bekor bo'lsa, sud uning muomala layoqatini cheklashni bekor qiladi. Fuqaroga belgilangan homiylik sud qarori asosida bekor qilinadi.²

Ushbu institut fuqarolik huquqi sohasida muhim institutlardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham, ushbu institut subyektlari kimlar bo'la olishi, ularning huquq hamda shu bilan birgalikda majburiyatlarga ega bo'lishlari va ushbu majburiyatlarni amalga oshirish tartiblari ko'rsatib o'tilgan.

¹ <https://advice.uz/oz/documents/599>

² O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida vasiylik va homiylik belgilanishi mumkin bo'lgan shaxslar normalarda belgilab qo'yilgan.

Alohida g'amxo'rlikka, shuningdek o'z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishiga muhtoj bo'lgan yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, ota-onalik huquqidan mahrum etilmagan ota-onasi bo'lgan hamda bolalarning hayoti yoki sog'lig'iga bevosita tahdid tug'dirayotgan yoki ularning ta'minoti, tarbiya va ta'lim olishiga doir talablarga javob bermaydigan sharoitda yashayotgan bolalar, sog'lig'ining holatiga ko'ra homiylikka muhtoj bo'lgan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolar, muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan fuqarolar vasiylik va homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar hisoblanadi.³

Xususan, qonunchilikda vasiy va homiy sifatida belgilanishi mumkin bo'lmagan shaxslar ham belgilab qo'yilgan.

Quyidagilar vasiy yoki homiy etib tayinlanishi mumkin emas:

ota-onalik huquqidan mahrum etilgan yoki ota-onalik huquqlari cheklangan shaxslar;

sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar;

sobiq farzandlikka oluvchilar, agar farzandlikka olish ularning o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi, ota-onalik huquqlarini suiiste'mol qilganligi, farzandlikka olinganlar bilan shafqatsiz munosabatda bo'lganligi, surunkali alkogolizm yoki giyohvandlikka muhtal bo'lganligi oqibatida bekor qilingan bo'lsa;

o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi yoxud o'z huquqlarini suiiste'mol qilganligi uchun vasiy yoki homiy majburiyatlarini bajarishdan chetlashtirilgan shaxslar;

hayotga, sog'liqqa qarshi jinoyatlar, hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan jinoyatlar, jinsiy erkinlikka, oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi, shaxsning ozodligiga, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi (bundan tuhmat, haqorat qilish mustasno), fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi (bundan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish, mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish mustasno), tinchlikka va insoniyatning xavfsizligiga qarshi, O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar, o'zgalarning mol-mulkini talon-toroj qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, jinoiy yo'l bilan topilgan mol-mulkni olish yoki o'tkazish, tijoratda pora evaziga og'dirib olish yohud nodavlat tijorat tashkilotining yoki boshqa nodavlat tashkilotining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish, boshqaruv tartibiga, shuningdek odil sudlovga qarshi jinoyatlar, qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar (bundan uchuvchisiz uchadigan apparatlarni qonunga xilof ravishda olib kirish, o'tkazish, olish, saqlash yoki ulardan foydalanish, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish, uchuvchisiz uchadigan apparatlarni saqlash va ulardan foydalanish tartibini buzish, tadqiqot faoliyatini amalga oshirishda xavfsizlik qoidalarini buzish, mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, sanitariyaga oid qonunchilikni yoki epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, tog'-kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish mustasno), giyohvandlik vositalarining yoki psixotrop moddalarning qonunga xilof muomalasidan iborat jinoyatlar, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar va harbiy mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik uchun ilgari hukm qilinganlar;

ushbu modda birinchi qismining oltinchi xatboshisida ko'rsatilgan jinoyatlar jumlasiga kirmaydigan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlik uchun ilgari hukm qilinganlar;

ushbu modda birinchi qismining oltinchi va yettinchi xatboshilarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlik uchun o'ziga nisbatan jinoyat ishi ayblilik to'g'risidagi masala hal qilinmay turib tugatilganlar;

³ O'zbekiston Respublikasi "Vasiylik va homiylik to'g'risida" gi qonuni

vasiy yoki homiy etib tayinlanishiga to‘sqinlik qiladigan kasalliklarga chalingan shaxslar. Shaxsning vasiy yoki homiy etib tayinlanishiga to‘sqinlik qiladigan kasalliklar ro‘yxati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.⁴

Vasiylik va homiylik instituti boshqa davlatlar qonunchiligida ham muhim institutlardan sanaladi.

Ukraina qonunchiligi asosida vasiylik va homiylik institutini tahlil qilar ekan I.Yaniskaya ayrim e‘tiborga molik fikrlarni bildirib o‘tadi. Uning fikricha, bugungi kunda huquqiy adabiyotlarda vasiy (homiy)ning harakatlarini vasiylikdagi (homiylikdagi) shaxs foydasiga muayyan xizmatlar ko‘rsatish sifatida baholash nuqtai nazari keng tarqalganki, bu holat vasiylik institutini fuqarolik-huquqiy sohaga taalluqligini anglatadi. Xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq munosabatlar shartnomaviy tus kasb etishi munosabati bilan vasiylik (homiylik) bo‘yicha xizmatlarni ko‘rsatishni amalga oshirish asosi ham fuqarolik-huquqiy shartnoma bo‘lishi lozim. Bunday shartnomani noan‘anaviy shartnomalar turiga kiritish mumkin va u haq baravariga ham, tekinga ham tuzilishi mumkin. Ko‘pincha vasiy va homiy qarindoshlar orasidan tayinlanganda ularning vasiylik yoki homiylik majburiyatlari tekinga amalga oshiriladi. Bu qoida Ukraina Respublikasi Vasiylik va homiylik qoidalarining 4.12-bandi talablariga ham mos keladi.⁵

Vasiylik quyidagi hollarda tugatiladi:

- vasiylikdagi shaxs vafot etganda;
- voyaga yetmagan o‘n to‘rt yoshga to‘lganda;
- voyaga yetmagan ota-onasiga qaytarilganda;
- vasiylikdagi shaxs farzandlikka olinganda;
- fuqaroning muomala layoqati sud tomonidan tiklanganda.

Homiylik quyidagi hollarda tugatiladi:

- homiylikdagi shaxs vafot etganda;
- homiylikdagi shaxs voyaga yetganda;
- homiylikdagi shaxs ota-onasiga qaytarilganda;
- homiylikdagi shaxs farzandlikka olinganda;
- fuqaroning muomala layoqatini cheklash haqidagi sudning qarori bekor qilinganda;
- voyaga yetmagan to‘la muomalaga layoqatli deb e‘lon qilinganda (emansipatsiya);
- homiylikdagi shaxs nikohga kirganda;
- sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra homiylik belgilanishiga muhtoj bo‘lgan shaxsning sog‘lig‘i yaxshilanganda.⁶

Vasiylik va homiylik tushunchalarining umumiy jihatlari shundan iboratki, ikkalasi ham huquqiy himoya institutlari hisoblanadi. Vasiylik ham, homiylik ham muomalaga layoqatsiz va muomala layoqati cheklangan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida tashkil etilgan institutdir. Bundan tashqari ikkala institut ham fuqarolik ishlari bo‘yicha sud qarori asosida belgilanadi va fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinadi.

Xulosa qilib aytganda, vasiylik va homiylik institutlari fuqarolik huquqida muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan shaxslarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan muhim mexanizmlardir. Ular orqali shaxslar jamiyatda to‘laqonli huquqiy ishtirok etishi ta‘minlanadi.

Vasiylik - o‘z harakatlarining mazmunini tushunmaydigan shaxslar uchun, homiylik esa faqat ayrim harakatlarda cheklangan shaxslar uchun belgilanadi. Har ikkisi ham sud qaroriga asoslanadi va yuridik vakillik institutiga tayanadi.

⁴ <https://lex.uz/docs/-2307826>

⁵ Яницкая И. Правовая природа института опеки // Martie, 2014. – С. 243-244

⁶ V.R. TOPILDIEV Fuqarolik huquqi. Darslik. Umumiy qism. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-y. – 110-bet.

Mazkur institutlar o‘zaro farq qilsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiy jihatlar mavjud: ular fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi, qonunchilik bilan tartibga solinadi va ijtimoiy himoya vositasi sifatida faoliyat yuritadi.

Vasiylik va homiylik institutlarining amaliyotdagi samaradorligini oshirish, ularga oid qonunchilikni takomillashtirish va fuqarolarning bu boradagi huquqiy ongini oshirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://advice.uz/oz/documents/599>
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
3. O‘zbekiston Respublikasi “ Vasiylik va homiylik to‘g‘risida” gi qonuni
4. <https://lex.uz/docs/-2307826>
5. Яницкая И. Правовая природа института опеки // Martie, 2014. – С. 243-244
6. V.R. TOPILDIEV Fuqarolik huquqi. Darslik. Umumiy qism. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-y. – 110-bet.